

NEUROESTÉTICA COMO FACILITADORA À INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.15607971

Larissa de Oliveira Gomes¹

¹Programa de pós-graduação em Arquitetura – UNICAMP
larissaoligomes94@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5824036049469864>

Dr. Flávio Anthero Nunes Vianna dos Santos²

²Programa de pós-graduação em Design – UDESC
flavio.santos@udesc.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5231050870358254>

Dr. Claudio Lima Ferreira³

³Programa de pós-graduação em Arquitetura – UNICAMP
limacf@unicamp.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6338678220413089>

RESUMO: O presente artigo aborda a inclusão de crianças com Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD), público que representa até 15% da população mundial, mas cuja a escassez de pesquisas nacionais acerca do tema faz-se sua identificação ainda limitada no Brasil. A problemática segue na inadequação dos ambientes escolares e sociais às necessidades cognitivas e emocionais desse grupo, resultando em ambientes educacionais pouco estimulantes e, por vezes, excludentes. O objetivo principal do estudo é aproximar as produções científicas relevantes sobre a Neuroestética no design de ambientes com a inclusão e o bem-estar de crianças com AH/SD. A pesquisa, de caráter qualitativo, adota como metodologia uma revisão bibliográfica aprofundada sobre as características dos superdotados e os princípios da Neuroestética, com ênfase em estudos que abordam os efeitos sensoriais dos espaços físicos sobre o comportamento humano. A investigação identificou que estratégias projetuais sensoriais — como iluminação, texturas, cores, acústica e elementos naturais — podem ajudar a reduzir o estresse, aumentar a concentração e promover maior conforto emocional. Os resultados sugerem que o design sensorialmente orientado pode ser uma ferramenta eficaz na criação de ambientes mais inclusivos, responsivos e estimulantes para crianças superdotadas. Assim, o estudo propõe uma abordagem interdisciplinar que une arquitetura, neurociência e educação, com potencial de impacto social e científico significativo.

Palavras-chave: Altas Habilidades; Ambientes Inclusivos; Arquitetura Escolar; Espaços de Ensino; Neurociência.

1. INTRODUÇÃO

As crianças superdotadas correspondem em média entre 10% e 15% da população mundial (Schenini, 2018), mas, no Brasil essa estatística aponta um número menor devido às dificuldades de identificação deste perfil pelas autoridades escolares (Ribeiro, 2018). Segundo Fonseca e Perez (2013), tal fato decorre da falta de estudos brasileiros que apoiem, pesquisem e divulguem sobre as Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD), cujo público também necessita

de auxílio para desenvolver e principalmente potencializar suas habilidades.

Para Bates e Munday (2007 p. 13) crianças com AH/SD “são as crianças mais capazes de nossas escolas que não progridem como esperaríamos por não conseguirem atingir seu potencial”. Uma prova disso são os países que investiram desde cedo na educação para potencializar as habilidades de seus alunos, e hoje tornaram-se grandes potências industriais, científicas e tecnológicas (Maia, 2015).

No Brasil, foi em 2015 que alterações nos artigos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB de 1996 (sanção da Lei nº 13.234/15) incluiu a obrigatoriedade para a identificação e o atendimento aos alunos com AH/SD na educação básica e superior (Führ, 2018). Contudo, a problemática segue quando confunde-se juntar com incluir. Reis (2006, p.192) explica que “incluir refere-se a abranger, inserir, envolver, implicar, o que necessariamente exige reciprocidade”. Além da inclusão, há dois fatores que influenciam o desenvolvimento das habilidades desses Superdotados que são a herança genética e a estimulação ambiental (Delpretto, 2009).

Por isso, o objetivo geral desse artigo é correlacionar produções científicas relevantes sobre a Neuroestética no design de ambientes com a inclusão e o bem-estar de crianças com AH/SD. Tendo como objetivos específicos: identificar as características de crianças com AH/SD e os efeitos da Neuroestética nos ambientes; e levantar respostas arquitetônicas segundo a Neuroestética que possam contribuir na inclusão e bem-estar de crianças com AH/SD bem como estimulem sua dotação.

Sendo assim, essa pesquisa se justifica pela contribuição no âmbito econômico-social, pois pretende auxiliar aqueles que se sobressaem pelo seu superior potencial intelectual, os quais têm grandes chances de contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico desse país.

2. METODOLOGIA

O presente estudo adota uma abordagem qualitativa, caracterizando-se como uma pesquisa de revisão bibliográfica de caráter exploratório. O objetivo central é analisar e correlacionar produções científicas relevantes sobre dois eixos temáticos principais: as Altas Habilidades/Superdotação em crianças, incluindo suas características cognitivas, emocionais e comportamentais, bem como os desafios enfrentados em contextos sociais e educacionais; e os fundamentos da Neuroestética aplicados ao design de ambientes, com foco na criação de espaços mais inclusivos e responsivos às necessidades desse público.

A revisão bibliográfica foi conduzida com base em uma seleção criteriosa de fontes, tais como artigos científicos publicados em periódicos especializados, livros acadêmicos, dissertações, teses e documentos oficiais. As obras foram escolhidas por sua relevância teórica e atualidade, a fim de garantir uma base sólida para a análise crítica e a construção das relações entre os temas abordados.

A análise teve como foco identificar conceitos-chave dos temas abordados para elaborar uma articulação multidisciplinar entre neurociência, pedagogia e arquitetura, com vistas à produção de conhecimento tanto à prática profissional quanto ao avanço da pesquisa acadêmica na área.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 As Altas Habilidades/Superdotação.

Sob a ótica das políticas públicas de educação, os superdotados são aqueles que apresentam potencial superior em qualquer uma das seguintes áreas, combinadas ou isoladas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes (Brasil 2008). Além disso, há três fatores que definem superdotados: habilidade acima da média, compromisso/motivação com uma tarefa e criatividade elevada (Simonetti 2008). Já autores como Gagné (2010), caracterizam a superdotação pela notável capacidade natural em pelo menos uma habilidade.

Um dos estudiosos mais renomados do campo das AH/SD, Renzulli (2004), propõe dois tipos de superdotação: o acadêmico, onde é identificado por meio de testes padronizados; e o produtivo-criativo, quando o talento é incomum em áreas artísticas. Ainda assim, para Costa (2008), superdotados apresentam superior capacidade intelectual, aptidão acadêmica específica, pensamento criativo ou produtivo, capacidade de liderança, talento especial para artes e capacidade psicomotora, podendo estas características mostrarem-se de forma isolada ou combinada. Assim sendo, o superdotado é uma pessoa como qualquer outra, mas há algo que a distingue: o talento (Landau, 2002, p. 27).

Portanto, pode-se destacar como característico da AH/SD, dentre uma gama de singularidades, a rejeição com autoridade excessiva, o fraco interesse por normas e regulamentos, o gosto pela preposição de muitas perguntas, a grande curiosidade por objetos, situações e eventos, o envolvimento em muitos tipos de atividades exploratórias, a auto iniciativa e o talento incomum para expressão em artes (Brasil, 2006).

Além disso, é comum entre os AH/SD, quando crianças, a habilidade precoce para falar formando sentenças e mantendo conversa com adultos; vocabulário amplo e excelente

habilidade de leitura; habilidades superiores de raciocínio, forte curiosidade e atitude questionadora; habilidade de manter a concentração, particularmente quando o assunto é de seu interesse; preferência por pensamentos complexos; memória excelente, com habilidade de reter e transmitir informações; prazer em explorar jogos de linguagem, como trocadilhos; Habilidade de estabelecer ligações entre conceitos abstratos; aborrecimento com “fracassos” e, por vezes, inabilidade de estarem “errados”; imaginação fértil; impaciência com tarefas escolares que considerem sem propósito; preferência por trabalho individual ao invés do trabalho colaborativo – apresentam uma tendência de impacientar-se com os outros que não pensam tão rapidamente quanto eles; e senso de humor que pode ser considerado espirituoso ou “estranho” pelos outros alunos e professores (Bates e Munday 2007, p. 19 - 20).

Ademais, acrescenta ser característico da superdotação o poder agudo por observação, o interesse na aprendizagem indutiva e na resolução de problemas, o prazer na atividade intelectual, o amor a verdade e o gosto pela estrutura de ordem (Gick, 2008, p.30). Dito isso, o grande desafio desse público no ambiente de aprendizagem é adequar-se a métodos tradicionais de ensino, onde a pedagogia está centrada no professor e não no aluno como diretor do seu próprio aprendizado. Já no ambiente familiar, a dificuldade parte da intensa curiosidade e a não aceitação de rotinas, que os torna inquietos e importunos (Ribeiro, 2018).

Considerando essas dificuldades enfrentadas pelos superdotados tanto no ambiente escolar quanto familiar, torna-se fundamental pensar em soluções que favoreçam sua aprendizagem e bem-estar de forma mais sensível e personalizada. Nesse contexto, o espaço físico pode desempenhar um papel importante como agente facilitador do desenvolvimento cognitivo e emocional. É nesse ponto que o design de ambientes, aliado a abordagens como a Neuroestética, surge como uma alternativa promissora para criar espaços que estimulem positivamente os sentidos e favoreçam a expressão intelectual desses indivíduos.

3.2 Neuroestética no Design de Ambientes.

Neuroestética é uma subdisciplina da Estética Aplicada que aborda o estudo das atividades cognitivas das bases neurais ligadas às experiências estéticas (Ellard, 2015). Ou seja, estímulos neurais decorridos da relação entre o ser humano e um produto artístico, como música, pintura, escultura, objetos e até mesmo o design de ambiente. Diante deste fato, há diversos conceitos da Neuroestética que podem ser aplicados no design de ambientes a fim de criarem espaços mais responsivos às atividades humanas, e assim promoverem a saúde mental e o bem-estar de seus usuários (Crízel, 2024).

Para isso, dentre uma gama de estratégias projetuais da Neuroestética podemos destacar o uso dos fatores sensoriais, como olfato, visão, audição e tato; a intensidade e tipologia da iluminação natural e/ou artificial; a organicidade, a ventilação e a integração com a natureza (Sternberg, 2009). Por exemplo, quando falamos do aspecto visual estudos relacionam as cores, as formas, os padrões e até mesmo a simetria como influenciadores do nosso estado emocional. Já no aspecto auditivo, não apenas sons de determinadas naturezas, ritmos e batidas alteram nosso estado emocional, como também o próprio silêncio, ou seja, a acústica de um ambiente. No âmbito tátil, a pele é órgão mais antigo e mais sensível do nosso corpo, sendo assim, diferentes texturas afetam nosso processo cognitivo. Agora no aspecto olfativo, de acordo com a neurociência o cheiro influencia nossa percepção, uma vez que o olfato é diretamente conectado com o processamento de emoções e memórias.

Portanto, para criar espaços envolventes e emocionalmente ressonantes é primordial considerar todos os sentidos no design, a fim de transmitir uma experiência sensorial completa (Pallasmaa, 2005). Para Chiara Chappelletto (2009), doutora em filosofia e professora de Estética na Universidade de Milão:

"O artista, em seu ato criativo, nada mais seria do que um neurocientista que, bem ciente dos efeitos que determinadas formas, cores e movimentos têm na sensibilidade humana, opera um caminho de construção daquilo que pode fazer surgir, por parte do usuário, para uma resposta agradável." (Cappelletto, 2009 – tradução nossa).

Partindo desse princípio, ao utilizarmos de fatores como iluminação, visibilidade e a presença de elementos naturais no design de ambientes podemos mudar a percepção de segurança em uma moradia (Ulrich 1984). Do mesmo modo, ao empregarmos materiais naturais, vegetações, luz natural e recursos hídricos em um ambiente de trabalho, contribuímos não só no aumento da produtividade como na redução do estresse dos colaboradores (Ugreen, 2024). Logo, esses artefatos da Neuroestética no design de ambientes também podem ser utilizados para facilitar a inclusão de neuro diversos.

4. RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO

A criação de espaços que respeitem e celebrem a neurodiversidade envolve um entendimento das várias maneiras como as pessoas percebem e interagem com os ambientes. Isso requer uma abordagem empática e estruturada no design, onde o objetivo é criar ambientes que atendam às necessidades funcionais e que promovam uma sensação de pertencimento e bem-estar independentemente de idade, capacidade ou condição (Ellard, 2015).

Para isso, com base nos fundamentos teóricos que envolvem a Neuroestética e as especificidades cognitivas e comportamentais de crianças com AH/SD, foi elaborada uma tabela comparativa com o propósito de identificar possíveis interseções entre traços recorrentes desse público e estratégias projetuais sensoriais, que possam contribuir para a criação de ambientes alinhadas às suas necessidades cognitivas, emocionais e funcionais.

A construção da tabela teve como princípio norteador a articulação entre três eixos fundamentais: (i) as características cognitivas, emocionais e comportamentais mais frequentes entre crianças superdotadas, conforme identificado na literatura especializada; (ii) os princípios da Neuroestética, enquanto campo interdisciplinar que explora a relação entre percepção sensorial, experiência estética e funcionamento cerebral; e (iii) as respostas arquitetônicas que traduzem essas diretrizes em soluções espaciais concretas.

O objetivo da sistematização dos dados nesta tabela é evidenciar como a aplicação consciente de estímulos sensoriais – tais como iluminação, texturas, cores, acústica e integração com a natureza – pode ser instrumentalizada no projeto de ambientes construídos para atender às demandas específicas desse grupo. A proposta busca, ainda, contribuir para a prática profissional interdisciplinar, oferecendo subsídios teóricos e práticos que sustentem o desenvolvimento de espaços que respeitem e valorizem a neurodiversidade no contexto educacional e social.

A seguir, a tabela apresenta a correspondência entre os traços observados, os princípios sensoriais envolvidos, as respostas arquitetônicas recomendadas e exemplos espaciais reais, que ilustram a aplicabilidade dessas estratégias no ambiente construído.

Tabela 1 - Resposta arquitetônica dentro da Neuroestética para os traços comuns de AH/SD.

Traços comuns de AH/SD	Estratégias da Neuroestética	Resposta Arquitetônica	Exemplares Espaciais
Aprendizagem Indutiva (Gick, 2008)	Fatores sensoriais: visão (Pallasmaa, 2005)	Layout Intuitivo através de cores e formas	 Fonte: XY Studio (2023).

<p>Gosto pela estrutura de ordem (Gick, 2008)</p>	<p>Organicidade (Sternberg, 2009)</p>	<p>Setorizações visuais</p>	<p>Fonte: Crízel (2023).</p>
<p>Auto iniciativa (Brasil, 2006)</p>	<p>Fatores sensoriais: visão (Pallasmaa, 2005)</p>	<p>Sinalizações claras com textos acompanhados de imagens</p>	<p>Fonte: Twodesigners (2021)</p>
	<p>Antropometria (Crízel, 2024)</p>	<p>Mobílias ergonômicas para o público-alvo</p>	<p>Fonte: Sklum (2022)</p>
<p>Comportamento inquieto e importuno (Ribeiro, 2018)</p>	<p>Integração com a natureza aliado a fatores auditivos (Sternberg, 2009)</p>	<p>Vegetação e presença de recursos hídricos - calmante</p>	<p>Fonte: Estadão (2017)</p>
	<p>Tipologia de iluminação (Sternberg, 2009)</p>	<p>Luzes indiretas e com temperatura de cor amarela (2.000k-3.000k) – relaxante</p>	<p>Fonte: Mono Archít. (2020)</p>
<p>Apreço por atividades exploratórias (Brasil, 2006)</p>	<p>Fatores sensoriais: tato e visão (Pallasmaa, 2005)</p>	<p>Espaços amplos e dinâmicos – com diferentes texturas e formas</p>	<p>Fonte: Crízel (2023).</p>

Imaginação fértil Bates E Munday (2007)	Fatores sensoriais: audição, tato e visão (Pallasmaa, 2005)	Espaços estimuladores	 Fonte: Albuquerque (2023)
---	---	--------------------------	--

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Conforme explanado na tabela acima, há diversas estratégias da Neuroestética que podem ser aplicadas em ambientes sociais e íntimos a fim de facilitar e tornar mais agradável a vivência de crianças com AH/SD. Portanto, a análise dos dados resultantes evidencia o potencial transformador do design sensorialmente orientado na promoção de ambientes mais inclusivos.

Como exemplo, verificou-se que o traço da aprendizagem indutiva, conforme proposto por Gick (2008), pode ser estimulado por layouts intuitivos, com uso de cores e formas como guias visuais, contribuindo para a autonomia e para uma leitura espacial mais eficaz. Já o gosto pela estrutura e pela ordem, também identificado pelo autor, é atendido por setorizações visuais com organicidade, promovendo ambientes organizados e coerentes, mas com fluidez, o que reduz a ansiedade e favorece a navegação espacial.

Além disso, a auto iniciativa, um traço descrito por Brasil (2006), é contemplada com sinalizações claras, utilizando-se de elementos visuais acessíveis, como textos acompanhados de imagens, o que facilita a orientação e promove independência. Complementarmente, a aplicação da antropometria permite o desenvolvimento de mobiliários ergonômicos adequados às proporções corporais infantis, reforçando além da auto iniciativa, o conforto físico e a acessibilidade.

Em relação ao comportamento inquieto e importuno, frequentemente observado em crianças superdotadas (Ribeiro, 2018), constatou-se que estratégias de integração com a natureza, aliadas a estímulos auditivos relaxantes, como sons de recursos hídricos, têm efeito calmante e ajudam na autorregulação emocional. Do mesmo modo, a tipologia de iluminação – com o uso de luzes indiretas e temperaturas de cor entre 2.000K e 3.000K – mostrou-se eficiente na criação de ambientes aconchegantes e tranquilizantes.

Ainda, os traços de imaginação fértil e apreço por atividades exploratórias relatados por Bates e Munday (2007) também se destacaram na análise. Estes são estimulados por ambientes que combinam diferentes texturas, formas e estímulos sensoriais, resultando em espaços amplos e dinâmicos, capazes de aguçar a criatividade, favorecer a experimentação e promover a

expressão livre. Como exemplo, o uso do recurso sensorial auditivo da Neuroestética através de músicas estimuladoras, como os sons da natureza em uma floresta ou na savana aguçariam a criatividade e imaginação desse público.

Em suma, os resultados revelam que a aplicação dos fundamentos da Neuroestética ao design de ambientes escolares e sociais pode contribuir significativamente para a promoção do bem-estar e da inclusão de crianças com AH/SD. Ao integrar aspectos sensoriais – como visão, tato, audição, iluminação e elementos naturais – às decisões arquitetônicas, é possível criar uma abordagem que além de favorecer a inclusão, amplia o repertório de soluções projetuais voltadas ao bem-estar, contribuindo significativamente para o avanço das práticas pedagógicas, arquitetônicas e sociais voltadas ao público com AH/SD.

5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho alcançou avanços significativos ao propor a aplicação da Neuroestética no design de ambientes como uma estratégia viável e promissora para promover a inclusão e o bem-estar de crianças com Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD). A partir de uma revisão bibliográfica criteriosa, foi possível identificar não apenas as principais características e necessidades desse público, mas também mapear elementos sensoriais do espaço que podem ser adaptados para melhor responder às suas particularidades cognitivas e emocionais.

A principal conquista deste estudo reside na articulação interdisciplinar entre arquitetura, neurociência e educação, demonstrando que o design de ambientes pode ser uma ferramenta estratégica de valorização da neurodiversidade. A aplicação prática dos conceitos analisados oferece caminhos para o desenvolvimento de espaços mais inclusivos, que favorecem a concentração, reduzem o estresse e estimulam a criatividade e a autonomia dos superdotados. Esses avanços contribuem de forma direta para o campo da educação inclusiva e ampliam as possibilidades de atuação no planejamento espacial voltado à diversidade neuro cognitiva de alto desempenho.

Entretanto, reconhece-se que este estudo está limitado à abordagem teórica, não contando com aplicação prática ou análise empírica dos ambientes propostos. Pesquisas futuras poderão explorar experimentações *in loco*, estudos de caso ou análises comparativas em ambientes reais para validar e expandir os resultados aqui obtidos.

Dessa forma, este trabalho não apenas reforça a importância de ambientes sensorialmente planejados, mas também abre caminho para novas investigações voltadas à construção de uma sociedade mais inclusiva, inovadora e sensível à complexidade humana.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Ciro F. H. **Neuroarquitetura e "wayfinding" inclusivo: novos caminhos para mentes diversas.** 29 Jul 2023. Disponível em: <<https://www.archdaily.com.br/br/1003016/neuroarquitetura-e-wayfinding-inclusivo-novos-caminhos-para-mentes-diversas>>. Acesso em: 21 Mai 2024.

BATES, Janet; MUNDAY, Sarah. **Trabalhando com Alunos Superdotados, Talentosos e com Altas Habilidades.** Tradução e adaptação: Sueli Salles Fidalgo; Angela Cavenaghi Lessa. Série Necessidades Educativas Especiais. 1. ed. São Paulo: Editora Galpão, 2007.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. **Saberes e práticas da inclusão: desenvolvendo competências para o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos com altas habilidades/superdotação.** 2. ed. Brasília: MEC; Secretaria de Educação Especial, 2006.

BRASIL. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.** Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria nº 555/2007, entregue ao Ministro da Educação em 07 de janeiro de 2008. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducoespecial.pdf>>. Acesso em: 20 jun. 2024.

CHAPPELLETTO, Chiara. **Neuroestética.** L'arte del cervello. Itália: Editora Laterza, 2009.

COSTA, Maria Tereza. **A invisibilidade do aluno superdotado: percepção de uma realidade e um caminho a percorrer.** Dissertação (Mestre em Educação e Cultura) Centro de Ciências da Educação, Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2008. Disponível em: <<https://pergamumweb.udesc.br/biblioteca/index.php>>. Acesso em: 15 jun. 2024.

CRÍZEL, Lorí. **Como a neuroarquitetura pode influenciar a percepção de segurança em espaços urbanos e edifícios.** 10 Dez 2023. ArchDaily Brasil. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/1010191/como-a-neuroarquitetura-pode-influenciar-a-percepcao-de-seguranca-em-espacos-urbanos-e-edificios?ad_medium=gallery>. Acesso em: 7 Abr 2024.

CRÍZEL, Lorí. **Neuroestética: a influência do design na experiência humana.** 31 Jan 2024. ArchDaily Brasil. Disponível em: <<https://www.archdaily.com.br/br/1012766/neuroestetica-a-influencia-do-design-na-experiencia-humana>>. Acesso em: 7 Abr 2024.

DELPRETO, B.M.L. **A pessoa com altas habilidades/Superdotação adulta: análises do processo de escolarização com elementos da contemporaneidade.** UFSM, 2009.

ELLARD, Colin. **Places of the Heart: The Psychogeography of Everyday Life.** Nova York: Bellevue Literary Press, 2015.

ESTADÃO. **Talento duplamente premiado.** São Paulo, 2017. Disponível em:
<<https://www.estadao.com.br/emails/casa-e-decoracao/talento-duplamente-premiado/>>.

Acesso em: 7 Abr 2024.

FONSECA Santuza Mônica de França P. da; PÉREZ, Susana Graciela Pérez B. **E depois que crescem... os estudantes com Altas Habilidades Superdotação.** In: Inclusão no Ensino Superior: docência e necessidades educacionais especiais/organização Francisco Ricardo Lins Vieira de melo. Natal: EDUFRRN, 2013.

FUHR, Carlise. **Altas Habilidades/Superdotação: O Que Docentes Do Curso De Licenciatura Em Pedagogia Da Faed/Udesc Compreendem Sobre A Temática.** Trabalho de Conclusão de Curso do Centro de Ciências Humanas e da Educação, Universidade do Estado de Santa Catarina. Florianópolis, 2018. Disponível em:
<<https://pergamumweb.udesc.br/biblioteca/index.php>>. Acesso em: 18 jun. 2024.

GICK, A.R. **Altas Habilidades/Superdotação: um estudo de caso.** Uruguaiana, 2008. Disponível em: <www.revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/graduacao/article>. Acesso em 17 jun. 2024.

LANDAU, E. **A coragem de ser superdotado.** São Paulo: Arte & Ciência Editora, 2002.

MAIA, Andréia V. **Educandos com altas habilidades/Superdotação: dificuldades e desafios no processo de identificação e de inclusão.** Editora CRV. 1.ed. Curitiba, 2015.

MONO ARCHITECTS. **Casa com pátio privado.** Osaka, 2020. Disponível em:
<<https://www.mono-a.com/puraibe-toko-togaaruie>>. Acesso em: 15 abril 2024.

PALLASMAA Juhani. **The Eyes of the Skin: Architecture ans the Senses.** Nova York: John Wiley & Sons Inc, 2005.

REIS, Haydéa M. M. de S.; Mettrau, Marsyl Bulkool (orientadora). **Educação Inclusiva é para todos? A (falta de) formação docente para Altas Habilidades/Superdotação no Brasil.** 2006. 268 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2006. Disponível em:
<<https://www.bdttd.uerj.br:8443/handle/1/10348>>. Acesso em: 20 jun. 2024.

REIS, Alice C. **A experiência estética sob um olhar fenomenológico.** Arq. bras. psicol. vol.63 no.1 Rio de Janeiro, 2011.

RENZULLI, Joseph S. **O que é esta coisa chamada Superdotação, e como a desenvolvemos? Uma retrospectiva de vinte e cinco anos.** In: Revista Educação. Porto Alegre, Ano XXVII, n.1, pp75-131, jan/abril 2004. Disponível em:

<<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/375>>. Acesso em: 18 jun. 2024.

RIBEIRO, Olzenir. Ensino de superdotados é tema do Educação no Ar. Entrevista concedida à TV MEC - Ministério da Educação. Brasília: MEC, 4 jan. 2018. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=oSwiIZOotSY>>. Acesso em: 20 jun. 2024.

SCHENINI, Fátima. **A construção de práticas educacionais para alunos com altas habilidades/superdotação.** Brasília: Ministério da Educação, 2018. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32300>> . Acesso em: 23 jun 2024.

SIMONETTI, D.C. **Altas Habilidades: revendo concepções e conceitos.** Abril, 2008. Disponível em < <https://www.fcee.sc.gov.br/informacoes/biblioteca-virtual/educacao-especial/naah-s>>. Acesso em: 20 jun. 2024.

SKLUM. **Albin Bamboo Coat Rack with Shelves.** Espanha, 2022. Disponível em: <<https://www.amazon.de/-/en/SKLUM-Albin-Bamboo-Coat-Shelves/dp/B09SH652NK>>. Acesso em: 15 abril 2024.

STERNBERG, Esther M. **Healing Spaces: The Science of Place and Well-Being.** Cambridge: Harvard University Press, 2009.

TWODESIGNERS. **La Grand Poste.** Bélgica, 2021. Disponível em: <<https://twodesigners.be/projects/lgp-coworking/>>. Acesso em: 15 abril 2024.

UGREEN. **Desbloqueando a arte do cérebro: o poder-transformador da Neuroestética** Disponível em: <<https://www.ugreen.com.br/desbloqueando-a-arte-do-cerebro-o-poder-transformador-da-neuroestetica/>>. Curitiba, 2024. Acesso em: 17 maio 2024.

XY Studio. **Kids&CO.** Varsóvia, 2023. Disponível em: < <https://www.xystudio.pl/wnetrzadladzieci.htm>>. Acesso em: 15 abril 2024.